

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Almosova Shahnoza Sobirovna,

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va inson huquqlari kafedrasi o'qituvchisi

E-mail: alshakhnoza18@gmail.com

**INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI
BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA
AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI**

For citation: Almosova Shahnoza Sobirovna. ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND REMEDIES FOR IP INFRINGEMENTS: COMPARATIVE ANALYSES OF UZBEKISTAN AND GERMANY. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.106-111

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312144>

ANNOTATSIYA

Maqolada muallif O'zbekiston Respublikasining intellektual mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni himoya qilishda huquqni qo'llash amaliyoti va sud amaliyotida kuzatilayotgan muammolarning yechimini Germaniya Federativ Respublikasi huquqiy tizimi bilan solishtirish yo'li bilan ta'minlashga harakat qilgan. Germaniya sudlarida intellektual mulk huquqlariga oid nizolarni ko'rib chiqish, ushbu sudlar tomonidan zararni qoplash masalasida tajribani qiyosiy o'rganish va O'zbekiston sud tizimida ushbu turdagi ishlarni ko'rib chiqishni solishtirish taklif etilmoqda.

Kalit so'zlar: Intellektual mulk huquqlari, Intellektual mulk bo'yicha sudlar, intellektual mulk huquqlarini buzish, himoya qilish usullari, huquqni qo'llash amaliyoti, kontrafakt tovar belgilari, mualliflik huquqi obyektlari qaroqchiligi

Алмосова Шахноза Собировна,

Преподаватель кафедры международного права и прав человека

Ташкентского государственного юридического университета

E-mail: alshakhnoza18@gmail.com

**ЗАЩИТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ИХ
ЗАЩИТЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАКТИКИ УЗБЕКИСТАНА И
ГЕРМАНИИ**

АННОТАЦИЯ

В статье автор предпринял попытку решения проблем, наблюдаемых в правоприменительной и судебной практике Республики Узбекистан, путем сравнения правовой системы Германии. Предлагается изучить опыт Германии в вопросе компенсации, сравнив рассмотрение споров о правах интеллектуальной собственности в судах Германии и рассмотрение данного вида дел в судебной системе Узбекистана.

Ключевые слова: права ИС, судебные разбирательства по ИС, нарушения прав ИС, средства правовой защиты, методы защиты, контрафакция товарных знаков, авторское пиратство.

Almosova Shahnoza Sobirovna,
Lecturer at the Department of International Law and Human Rights
of Tashkent State University of Law
E-mail: alshakhnoza18@gmail.com

ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND REMEDIES FOR IP INFRINGEMENTS: COMPARATIVE ANALYSES OF UZBEKISTAN AND GERMANY

ANNOTATION

In the article, an author attempted to provide a solution to the problems observed in the practice of law enforcement and judicial practice in the Republic of Uzbekistan by comparing the legal system of Germany. It is proposed to study the experience of Germany in the issue of compensation, comparing the handling of intellectual property rights disputes in courts in Germany and the consideration of this type of cases in the judicial system of Uzbekistan.

Keywords: IP rights, IP litigation, IP infringements, remedies, enforcement methods, trademark counterfeiting, copyright piracy.

Intellektual mulk huquqlari himoyasi ko‘lami va huquqni qo‘llash amaliyoti dunyoda bir-biridan farq qiladi, intellektual mulkning savdodagi ahamiyati ortgani sayin mazkur farqlar xalqaro iqtisodiy munosabatlarda ziddiyatlar manbaiga aylandi. Kundan-kunga yangi savdo belgilari, xizmat ko‘rsatish turlari va barcha sohalarda innovatsiyalar soni ko‘payib borayotgan rivojlanayotgan davlatlardan biri sifatida O‘zbekiston Respublikasida ham intellektual mulk huquqlarini muhofaza qilishda optimal himoya rejimini yaratishga ehtiyoj paydo bo‘ldi. Bu masala ko‘plab mamlakatlar kontrafakt tovarlar keng tarqalganligi va qaroqchilikdan aziyat chekayotgan bir davrda global darajada har doimgidanda yuqori dolzarblik kasb etmoqda.

So‘nngi davrlarda o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, oxirgi 5-yil davomida respublikamiz bo‘yicha nohalol raqobat bo‘yicha kelib tushgan shikoyatlar soni 7 martaga ko‘paygan [1]. Sudlar tomonidan ko‘rilgan shikoyatlar natijalaridan bir holat ayon bo‘ladiki, sudlar mahalliy tadbirkorlarga ko‘proq yon bosishmoqda, ya‘ni javobgar sifatida mahalliy ishlab chiqaruvchining sudlarda ustunlikka ega bo‘layotgani bor haqiqat. Shunday qilib, “brand-riding” – qonunchilikdagi va huquqni qo‘llash amaliyotidagi bo‘shliqlar sababli xorijiy brendlarni “o‘zlashtirish” keng tarqalgan amaliyotga aylanadi.

O‘zbekiston Respublikasi intellektual mulk huquqlari muhofazasi tizimining yana bir og‘riqli nuqtasi bo‘lib bu sohadagi huquqbuzarliklar uchun yetarli mulkiy javobgarlik belgilanmaganligi hisoblanadi va bu esa huquqbuzarliklarning sodir etilishi davomiyligini keltirib chiqarmoqda. Shu bilan birga, huquq egasiga yetkazilgan zarar o‘rnini qoplash bo‘yicha ham o‘rnatilgan aniq amaliyot mavjud emas. Bojxona ma‘muriyati ham kontrafakt yoki qaroqchilik asosida o‘zlashtirilgan intellektual mulk obyektlari bo‘yicha to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir choralarini qo‘llay olmaydi. Bu holatlar esa bu sohadagi qonunchilik takomillashirilishi lozimligidan dalolat. Shu o‘rinda, qonunlarimizni jahon standartlariga uyg‘unlashtirish ham respublikaning yirik moliyaviy tashkilotlarga integratsiyalashuvida ham optimal muhofaza rejimini yaratishda muhim ekanligini ta’kidlash lozim.

Bu boradagi qonunchilikni jahon standartlari bilan uyg‘unlashtirishga yana bir sabab shundaki, mavjud tizimning kamchiliklari mamlakatda xorijiy investitsiyalar va ishbilarmonlik muhitiga, va oxir-oqibat, iqtisodiy rivojlanishga bevosita ta’sir qiladi. Nomoddiy investitsiya aktivlari hisoblanuvchi intellektual mulk eng ko‘p daromad keltiradigan investitsiya va biznes vositasiga aylanib bormoqda, shuning uchun uning himoyalanganlik holati investitsiya kiritish bo‘yicha qarorlarni qabul qilishda muhim rol o‘ynaydi. Oxirgi yillarda mamlakatimizning investitsion jozibadorligini oshirish bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilgan bo‘lsa-da, bu islohotlar intellektual mulk huquqlari muhofazasini to‘liq qamrab olgani yo‘q.

O'zbekistonning intellektual mulk qonunchiligida intellektual mulk obyektlarining himoya darajasi bo'yicha umumiy ma'lumot beriladi, ularda moddiy normalar yanada kengroq tavsiflangan, ammo huquqni qo'llash amaliyotida havola qilinishi kerak bo'lgan manbani tanlashda juda ko'p bo'shliqlar mavjud. Ko'p yillar davomida bizning intellektual mulk qonunlarimizda huquqni qo'llash bilan bog'liq qoidalar mavjud bo'lmagan, bu qonunchiligimiz andozalari postsovet davlatlarining modelidan qabul qilinganligi bilan izohlanishi mumkin. Ko'pchilik post-sovet davlatlari amaliyotida huquqni qo'llash bilan bog'liq normalar maxsus qonun hujjatlarida (qonunlar, qarorlar, farmonlar) emas, balki umumiy normalarda (masalan, kodekslar) o'z aksini topgan. Muallif tomonidan o'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Germaniya Federativ Respublikasining intellektual mulk obyektlari muhofazasiga bag'ishlangan huquqiy hujjatlar, jumladan maxsus qonunlar ushbu obyekt muhofazasiga oid huquqni qo'llash amaliyotining barcha jihatlarini o'zida aks ettirgan.

Normativ huquqiy hujjatlar ierarxiyasi kodekslarning maxsus qonunlardan ustuvorligini ta'minlashda, amalda sudlar qo'llashdagi ba'zi qulayliklar sababli maxsus qonunlarni kodekslarga qaraganda kengroq qo'llashadi. Yaqinda o'tkazilgan huquqiy islohotlar natijasida ba'zi maxsus qonunlar bevosita huquqni qo'llashga oid normalar bilan boyitildi, jumladan, 2023-yil 2-fevralda qabul qilingan "Intellektual mulk obyektlari to'g'risidagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi qonunga ko'ra, sanoat mulki obyektlari to'g'risidagi qonunchilikni, tovar belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risidagi qonunchilikni hamda firma nomlari to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun jarima solish asoslari va tartibi, shuningdek yuridik shaxslar tomonidan jarimani to'lash tartibi aniq belgilandi.

O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk huquqlari ma'muriy, fuqarolik va jinoiy mexanizmlar bilan himoyalaniishi mumkin. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks va fuqarolik protsessiga muvofiq qo'llaniladigan ma'muriy choralar kengroq qo'llaniladi. Tahlillardan ayon bo'ladiki, mamlakatimiz sudlarida ko'rilayotgan intellektual mulk bilan bog'liq ishlar soni-yildan yilga ortib bormoqda masalan, 2011-yilda sud organlari tomonidan intellektual mulk obektlari va ularga oid huquqlarni ta'minlashga aloqador 22 ish ko'rilgan bo'lsa, 2018-yilda bu ko'rsatkich 100 tani tashkil etgan, 2020-yilda 185 ta 2021-yilda 213 ta va 2022-yil yarim yillikda 141 dan ortiq ishlar turli sudlar tomonidan ko'rilgan[2]. 2020-2022 yillarda Adliya vazirligi tomonidan o'tkazilgan monitoring va kuzatuv natijasida hamda jismoniy va yuridik shaxslarning arizalari asosida 3080 ga yaqin huquqbuzarlik aniqlangan. Aniqlangan huquqbuzarliklar asosida jismoniy va yuridik shaxslarga 354 ta rasmiy talab va 1367 ta ogohlantirish xati berilgan, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomalar tuzildi va 253 ta ish bo'yicha sudlarga havola qilindi. Sudlar huquqbuzarlikda aybdor deb topilgan 26,000 kishiga 196 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortgan[3].

Shu o'rinda shuni ta'kidlash lozimki, 2022-yildan bugungi kunga qadar (2023-yil yanvar-aprel) intellektual mulk huquqlarini buzganlik uchun 178 ta ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Shu jumladan, 2022-yilning yanvar-mart oylarida qo'zg'atilgan ma'muriy ishlar soni 2022-yilning shu davriga nisbatan 14 foizga oshgan. Bundan tashqari, intellektual mulk sohasida 2022-yilning o'zida 500 dan ortiq sud protsesslarining bo'lib o'tganligi mavjud muammoning ko'lamini ko'rsatib turibdi[4].

Jinoiy himoya vositalari kamdan-kam uchraydi, bunday turdagi javobgarlik faqat mualliflik huquqini buzganlik uchun nazarda tutiladi (garchi jinoyat kodeksi mualliflik va ixtirochilik huquqlarini buzganlik uchun jinoiy javobgarlikni nazarda tutsa-da). O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga M.X. Rustambaev tomonidan berilgan sharhga muvofiq, Jinoyat kodeksining 149-moddasi jinoyat predmeti sifatida intellektual mulk obyektlarini umumiy ma'noda oladi va bu bo'yicha Fuqarolik kodeksining 1031-moddasidagi intellektual mulk obyektlari ro'yxatini keltiradi [5]. Maqolaning sarlavhasiga asoslanib, ushbu sharhga qo'shilib bo'lmaydi, chunki "intellektual mulk obyektlari" tushunchasi mualliflik huquqi va ixtirochilik qonunlaridan kengroqdir [6]. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 149-moddasi mualliflik va ixtirochilik huquqlarini buzish – moddaning nomi mualliflik huquqi va patent huquqlarini o'z ichiga oladi, ammo modda matni faqat mualliflik huquqining buzilishiga ishora qiladi, xolos.

Intellectual mulk huquqlarini buzganlik uchun jinoiy javobgarlik masalasida xalqaro standartlar esa, jumladan, TRIPS shartnomasining 61-moddasi, hech bo‘lmaganda, tovar belgilarini qasddan qalbakilashtirish (kontrafaksiya) yoki tijorat miqyosida mualliflik huquqini buzish holatlarida jinoiy ish qo‘zg‘atishni va ozodlikdan mahrum qilish va/yoki tegishli og‘irlikdagi jinoyatlar uchun qo‘llaniladigan jazolar darajasiga mos keladigan jarimalarni qo‘llashni nazarda tutadi[7]. O‘zbekistonning jinoyat qonunchiligi bu borada juda cheklangan. O‘zbekiston Jinoyat kodeksining 149-moddasi intellektual mulk obyektlarining mualliflik huquqi jihatlariga to‘g‘ri keladi va tovar belgisi va patent huquqlarining buzilishiga olib keladigan harakatlar uchun jazo nazarda tutilmagan. “Mualliflik va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi qonun yoki sanoat mulki obyektlari muhofazasiga bag‘ishlangan qonunlar har qanday maxsus qonun buzilishlarni jinoiy himoya qilishni nazarda tutuvchi qoidalarni o‘z ichiga olmaydi. Bundan farqli o‘laroq, Germaniya Federativ Respublikasi maxsus qonunlarida jinoiy javobgarlik bo‘yicha alohida qoidalar mavjud, masalan, “Savdo belgilari va boshqa belgilarni himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunning 143-145 bo‘limlari, “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi qonunning 106-108 bo‘limlari yoki “Patent qonuni”ning 142-moddasida jinoiy javobgarlikka tortiladigan harakatlar haqida batafsil ma‘lumot beriladi.

Ikkinchidan, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 149-moddasida bazaviy hisoblash miqdorining yigirma besh baravaridan yetmish besh baravarigacha miqdorda jarima yoki besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud uch yuz oltmish soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki uch yilgacha axloq tuzatish ishlari tarzidagi jazo choralari belgilangan, bu esa Jinoyat kodeksining

36-moddasiga ko‘ra bunday jazo turlari bo‘lgan qilmishlar o‘zining ahamiyati past bo‘lganligi sababli jinoyat deb topilmaydi, balki ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan qilmishdir. Demak, amalda, ish hatto sudgacha ham yetib bormaydi.

Bojxona choralari haqida gap ketganda, O‘zbekiston Respublikasining Bojxona kodeksida kontrafakt tovar belgisi yoki mualliflik huquqini buzuvchi tovarlarni olib kirishda bojxona organlari tomonidan chora-tadbirlar ko‘rish tartibi belgilangan. Shunga qaramay, bojxona qonunchiligida intellektual mulk obyektlarini bojxona nazorati bo‘yicha bir qator ochiq holatlar mavjud, masalan, parallel import masalasida Bojxona qo‘mitasi va sudlar o‘rtasidagi pozitsion to‘qnashuvlar, chunki qonunchilikda “huquqlar tugatilishi” (исчерпание прав) rejimining biron bir turi aniq ko‘rsatilmagan[8]. Bojxona choralariga taalluqli ikkinchi masala bojxona organlariga huquq egalarining iltimoslaridan qat‘i nazar, choralar ko‘rish imkonini beruvchi ex officio harakatlardir. Amaldagi tizim bojxona organlarining huquq egalariga yoki ularning vakolatli shaxslarining tovarlarni chiqarishni to‘xtatib turish to‘g‘risidagi arizasiga bog‘liqligini belgilaydi[9].

Nizolarni hal etishning sud tartibi huquqlarni, jumladan, intellektual mulk huquqlarini himoya qilishning, shubhasiz, eng yuqori shaklidir. O‘zbekiston huquqiy tizimi ham Germaniya Federativ Respublikasi kabi kontinental huquq oilasiga tegishliligi sababli, sud tizimida ko‘plab o‘xshashliklar mavjudligiga qaramay, intellektual mulk huquqlari bo‘yicha sud amaliyotida sezilarli farqlar mavjud. Darhaqiqat, O‘zbekiston Respublikasida gi barcha sudlar o‘z vakolatlari doirasida intellektual mulk huquqlarini buzish bilan bog‘liq ishlarni ko‘rib chiqadi. O‘rganishlarim natijasi shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston amaliyotidan farqli o‘laroq, Germaniyada 12 ta hududiy sudlarning o‘ziga xos patent palatalari mavjud, umuman olganda, har bir federal shtatda patentni buzish bo‘yicha kamida bitta sud bor. Va Federal Patent sudi yuqori mintaqaviy sudlarning qarorlari uchun apellyatsiya instansiyasidir[10]. Qizig‘i shundaki, Germaniyada patent da‘volari ikki turga ajratilgan (patent huquqlari buzilishi bo‘yicha da‘volar va patentning haqiqiyliги bo‘yicha da‘volar) .

O‘zbekiston sudlari tomonidan 2018-2022-yillarda ko‘rilgan sud ishlarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, ko‘rilayotgan ishlarda asosan individuallashtirish vositalariga bo‘lgan huquqlar buzilgan bo‘lib, hududiy nuqtai nazardan ularning aksariyati Toshkent shahrida ko‘rilgan[11]. Aholining intellektual mulk huquqlarini ta‘minlash uchun sudlardan foydalanishiga to‘sqinlik qiluvchi bir qancha omillar mavjud. Aholining huquqiy savodsizligi va sudyalarning intellektual mulkka oid nizolar bo‘yicha malakasizligi kabi subyektiv omillar bilan bir qatorda muammoning bir qator obyektiv ildizlari, jumladan, normativ-huquqiy hujjatlarning yetarli emasligi mavjud[12].

Yaqinda joriy etilgan yuqorida qayd etilgan jazo choralari, shubhasiz, huquqbuzarliklarni asosiy to'xtatuvchi omillardandir, lekin huquq egalari uchun undanda muhimrog'i yetkazilgan zararni qoplashdir, shuning uchun intellektual mulk huquqlarining ta'minlanishini takomillashtirish bo'yicha samarali chora-tadbirlar va tartib-qoidalar, shuningdek, kompensatsiyani har tomonlama baholash va uning sud organlari tomonidan samarali amalga oshirilishi tartiblarini ham o'z ichiga olmog'i lozim. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 985-moddasiga ko'ra: g'ayriqonuniy harakat (harakatsizlik) tufayli fuqaroning shaxsiga yoki mol-mulkiga yetkazilgan zarar, shuningdek yuridik shaxsga yetkazilgan zarar, shu jumladan boy berilgan foyda zararni yetkazgan shaxs tomonidan to'liq hajmda qoplanishi lozim yoki "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi qonunda, muallif, turdosh huquqlar egasi yoki mutlaq huquqlarning boshqa egasi huquqbuzardan huquq egasining huquqi buzilmagan taqdirda, u fuqarolik muomalasining odatdagi sharoitlarida olishi mumkin bo'lgan, lekin ololmay qolgan daromadi miqdoridagi zararlarning o'rnini qoplashini; agar huquqbuzar mualliflik huquqi yoki turdosh huquqlarni buzish oqibatida daromadlar olgan bo'lsa, huquq egalari boshqa zararlar bilan bir qatorda boy berilgan foydani bunday daromadlardan kam bo'lmagan miqdorda qoplashini (65-modda) talab qilishga haqli ekanligi belgilangan.

Shu munosabat bilan, sudlar zarar miqdori va uni hisoblash usullarini aniqlash uchun ba'zi izohlar va ko'rsatmalarga muhtoj. Afsuski, sudlarda yetkazilgan zararni baholash amaliyoti to'liq shakllanmagan (aslida sudlar o'z qarorlarida odatda "zarar" atamasini qo'llaydilar, ya'ni zarar da'volari va boy berilgan foyda to'g'risidagi da'volarni alohida ajratmagan holda birga ko'rib chiqiladi, garchi Fuqarolik Kodeksiga asosan[13], zarar deganda, huquqi buzilgan shaxsning buzilgan huquqini tiklash uchun qilgan yoki qilishi lozim bo'lgan xarajatlari, uning mol-mulki yo'qolishi yoki shikastlanishi (haqiqiy zarar), shuningdek bu shaxs o'z huquqlari buzilmaganida odatdagi fuqarolik muomalasi sharoitida olishi mumkin bo'lgan, lekin ololmay qolgan daromadlari (boy berilgan foyda) tushuniladi.

Mualliflik huquqi ishlari bo'yicha umumiy da'volar ma'naviy zararni qoplashni ham o'z ichiga oladi, ammo sudlar asosan ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'volarni rad etadilar. Zarar miqdorini hisoblashning nemis amaliyoti shuni ko'rsatadiki, bu borada qabul qilingan 3ta usul mavjud: patent egasining yo'qotgan foydasi, huquqbuzarning foydasi va hozirda sudlar tomonidan qo'llaniladigan litsenziya analogiyasi. Ushbu mexanizm nemis sud amaliyotiga YIning Intellektual mulk huquqlarini himoya qilish bo'yicha direktivasi (2004/48/EC) orqali kiritilgan[14]. Ushbu mexanizmni Intellektual mulk bo'yicha milliy sud amaliyotiga bosqichma-bosqich joriy etish kontekstida har tomonlama o'rganishga arziydi.

Huquqni qo'llash amaliyoti tegishli sohada yaxshi ishlab chiqilgan nazariy bazaning yo'qligi bilan chambarchas bog'liq. Shuni e'tirof etish kerakki, intellektual mulk to'g'risidagi qonun hujjatlari normalari va tamoyillarini aniq tushunmasdan turib huquqni qo'llash amaliyotini rivojlantirish mumkin emas, chunki uning an'anaviy mulk huquqi va majburiyatlar huquqidan sezilarli farqlari, shuningdek, mutlaq huquqlarning huquqiy mazmuni; ularning dualistik tabiati va mulkiy huquqlar bilan bir qatorda shaxsiy nomulkiy huquqlarni himoya qilishi kabi o'ziga xos jihatlari mavjud.

Intellektual mulk sohasidagi ishlar "huquqda oliy matematika" ekanligini tan olish kerak, shuning uchun bunday ishlarni ko'rib chiqish nafaqat qonun hujjatlarini puxta bilish, balki sudyalarning ham, jarayonning boshqa ishtirokchilarining ham tegishli ixtisoslashuvi hamda yuqori professional daraja talab qiladi. Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida intellektual mulk to'g'risidagi nizolarga ixtisoslashgan sudlov hay'atini tashkil etish maqsadga muvofiq, deb o'ylayman. Intellektual mulkka ixtisoslashgan ushbu vakolatli hay'atning mavjudligi, hech bo'lmaganda, bu boradagi nizolarni yanada samarali hal qilishni kafolatlaydi. Ushbu sud hay'ati tomonidan intellektual mulk bilan bog'liq nizolarni hal etishning soddalashtirilgan mexanizmlari va tartiblarini ishlab chiqish natijasida sudyalarning ixtisoslashuviga ham erishgan bo'lardik.

Yuqorida keltirilgan barcha fikr-mulohazalarni umumlashtirgan holda aytish mumkinki, boshqa mamlakatlarning intellektual mulk huquqini qo'llash sohasidagi qonunchiligi va sud ishlarini yuritish amaliyotini qiyosiy o'rganish O'zbekiston Respublikasida huquqning ushbu sohasini isloh qilishda katalizator bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, bu borada Germaniya Federativ Respublikasi qonunchiligi va amaliyoti bilan yaqindan tanishish maqsadga muvofiq, chunki Germaniya Federativ

Respublikasi Yevropada tadbirkorlar uchun patent da'volarini ko'rib chiqilishida eng afzal ko'riladigan joy ekanligi va Yevropadagi barcha patent da'volarining taxminan uchdan ikki qismi ushbu mamlakatda ko'rib chiqilishi fakti aynan nima uchun bu davlat tizimini tanlaganimizga yaqqol isbotdir. Bundan tashqari, ushbu mamlakat tanlovi ikki mamlakatning o'xshash huquqiy tizimlari bilan ham asoslanadi, bu esa huquqiy normalarni o'zlashtirishni osonlashtiradi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. <https://www.uzreport.uz/analytics/zashita-intellektualnoy-sobsvvennosti-v-uzbekistane-problemi-puti-ih-resheniya>
2. <https://kun.uz/uz/58821621#!>
3. <https://www.eureporter.co/world/uzbekistan/2023/01/29/legal-protection-and-enforcement-of-ip-in-uzbekistan/>
4. <https://public.sud.uz/report/choose-administrative>
5. Rustambayev M. X. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga Sharh: maxsus qism. – "O'qituvchi" nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2004. (Rustambayev M. Kh. Commentary on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan: special part. - "Teacher" publishing house, 2004)
6. Khakimova, K. (2021). Essentials Of The Criminal Protection Of Intellectual Property In The Republic Of Uzbekistan: Legal Analysis Of Acts Offending Objects Of Intellectual Property. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 3(11), 122–128. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume03Issue11-17>
7. Sharma, Ajay & Dube, Dipa. (2022). The Relevance of Criminal Law in Intellectual Property Law Research. 10.1093/oso/9780198826743.003.0014.
8. Almosova SH, (2022) Intellektual mulk obyektlarining bojxona nazoratida “parallel import” amaliyoti- *Yuridik Fanlar Axborotnomasi*, 4/2022. 149-bet (Almosova SH, (2022) Practice of "parallel import" in the customs control of intellectual property objects - *Bulletin of Legal Sciences*, 4/2022. Page 149)
9. Алмосова Ш. ТРИПС битими нормаларини Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк қонунчилигига имплементация қилиш муаммолари //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 3. – С. 63-71. (Almosova Sh. Problems of implementing the norms of the TRIPS agreement into the intellectual property legislation of the Republic of Uzbekistan // *Lawyer newsletter*. - 2020. - Т. 1. – no. 3. - P. 63-71)
10. Sobirovna A. S. Improvement of Enforcement of Intellectual Property Rights and Remedies for IP Infringements in Uzbekistan–Lessons from Germany // *Journal of Intellectual Property and Human Rights*. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 9-13.
11. Нажмиддинов М. ТРИПС битими ва Ўзбекистон қонунчилиги доирасида географик кўрсаткичлар муҳофазаси // *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 312-320 (Najmiddinov M. Protection of geographical indications within the framework of the TRIPS agreement and the legislation of Uzbekistan // *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*. - 2022. - Т. 2. – no. 5. - P. 312-320).
12. Исоков, Ҳ.-М. 2020. Судебная защита исключительных прав на интеллектуальную собственность: национальный и зарубежный опыт. *Общество и инновации*. 1, 2 (ноя. 2020), 172–185. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol1-iss2-pp172-185>.
13. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. – Т.: «Vektor-Press», 2010.– 816 б.–(Профессионал (малакали) шарҳлар) (Commentary on the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. Volume 1 (part one) Ministry of Justice. – Т.: “Vektor-Press”, 2010.– 816 p.–(Professional (qualified) reviews)).
14. Cremers, K., Gaessler, F., Harhoff, D., Helmers, C., & Lefouili, Y. (2014). Invalid but infringed? An analysis of Germany's bifurcated patent litigation system. *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-14*

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000